
EDUCAÇÃO FINANCEIRA À DISTÂNCIA: UMA EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA

Tábata Aparecida Pinto Oliveira¹
Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
tabataaparecida23p@gmail.com

Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva²
Engenharia Têxtil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
dgkcs@yahoo.com.br

AT03: Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

RESUMO: Na atualidade, observa-se uma crescente demanda para adaptação a educação pública brasileira frente as novas necessidades dos alunos, sendo uma das temáticas a educação financeira necessária para seu desenvolvimento pessoal, profissional e preparo para a vida adulta. Entretanto, a falta de estrutura educacional pode comprometer essa demanda. Com isso, a extensão universitária é essencial para levar a estes estudantes temas que tanto carecem. Dessa forma, objetivou-se discorrer sobre um relato de experiência envolvendo a educação financeira à distância para jovens do Ensino Fundamental II do município de Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Para tanto, realizou-se uma oficina virtual, dividida em uma exposição dialogada e a aplicação de um jogo digital, em modelo quiz, para a fixação. Serviu-se também de procedimentos qualitativos para a descrição e interpretação dos fatos, dando-lhes significado. Obteve-se a participação dos alunos e descobrimento do conteúdo pela primeira vez, sendo requeridas ações educativas não formais que contribuam para o aprendizado discente e com aplicação de novas tecnologias.

Palavras-chave: Ensino fundamental; Extensão; Finanças.

1. INTRODUÇÃO

A educação brasileira passa por processos de transformação. Lima (2015) discorre que com a revolução tecnológica, crianças e jovens precisam cada vez mais de novas formas de abordagem nos estudos para se manterem focados e interessados, com isso o método atual tem-se tornado ineficiente para as novas necessidades dos alunos.

A recente pandemia da coronavírus contribuiu para o uso desenfreado da tecnologia por parte dos estudantes e revelou que era preciso democratizar o acesso à educação de forma on-line para readaptar aulas presenciais para o formato EAD (Educação à Distância), tentando minimizar a perda de conteúdo. A educação brasileira, dessa forma, não é mais a mesma de antes do período de isolamento (Costa *et al.*, 2020). Em muitas localidades as dificuldades logísticas e financeiras dificultam a diversificação do ensino com a tecnologia, principalmente as mantidas pelos Estados ou Municípios, assim, predominam nestas localidades, segundo Cordeiro (2020), as estruturas de ensino tradicionais, promovendo cada vez mais a desmotivação dos discentes.

Dessa forma, a educação extensionista se faz importante para manter um diálogo entre a sociedade e a universidade, favorecendo a diversificação do aprendizado em escolas públicas, principalmente em cidades pequenas como Espírito Santo – RN (Rio Grande do Norte), trazendo temas contemporâneos de importância no cotidiano do discente e a troca de saberes entre as comunidades e a universidade (Gadotti, 2017).

Por este motivo, a educação financeira torna-se o diferencial para as futuras gerações. De acordo com Araújo *et al* (2018) “A educação financeira é um dos alicerces para um equilíbrio na vida pessoal e profissional do indivíduo, trazendo para ele consequências positivas como bem estar, desenvolvimento social e crescimento para si mesmo e para aqueles que fazem parte da sua vida e cotidiano”. Entre outras palavras, proporciona aos alunos uma visão atual sobre sua realidade e como podem se reinventar e aproveitar as novas oportunidades para progredir tanto financeiramente, mas também como futuros profissionais, além de ajudar e conscientizar suas famílias. Ela é uma forma de preparar as futuras gerações para o mercado de trabalho e os desafios da vida adulta. Diante disso, este estudo teve por objetivo discorrer sobre um relato de experiência extensionista envolvendo o aprendizado de jovens do Ensino Fundamental II sobre a educação financeira à distância, no município de Espírito Santo, Rio Grande do Norte.

2. METODOLOGIA

De acordo com Aragão e Neta (2017) e Menezes *et al.* (2019), o presente estudo foi caracterizado com o um relato de experiência sendo dividido em uma exposição-dialogada e utilização de um jogo virtual, sendo realizado de forma virtual com estudantes do ensino fundamental II do município de Espírito Santo no Estado do Rio Grande do Norte. Este município está localizado, na microrregião do litoral sul e mesorregião leste potiguar a aproximadamente 70 quilômetros da cidade do Natal, capital do Estado, possuindo um território de 135,838 km² e 10.620 habitantes de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022.

Em parceria com diretores e coordenadores, marcou-se o dia da intervenção e escolheu-se a plataforma de videoconferências Google Meet, divulgando às turmas por meio de uma arte digital criada na plataforma online Canva. Em seguida escolheu-se um tipo de jogo online para a fixação do conteúdo, um quiz interativo na plataforma Mentimeter. Foi-se realizado uma pesquisa bibliográfica para embasar a apresentação e o jogo, ao mesmo tempo que foi confeccionado o material visual para a apresentação do conteúdo, neste caso, slides coloridos e chamativos utilizando-se novamente o Canva, visando atrair a atenção dos jovens. Em seguida o quiz foi criado com oito principais perguntas

referentes ao tema proposto na aula, entre elas o passo a passo para o planejamento financeiro, as diferenças entre necessidades e desejos e o que é uma plataforma de investimento.

Chegado o dia da intervenção, foi realizada uma apresentação de 40 minutos de exposição do conteúdo com momentos de interação com as turmas para perguntar sobre o tema e entender qual o nível de conhecimento deles sobre o assunto e de que maneira ele está presente no seu dia a dia. Primeiramente foi explicada a importância de compreender a sua atual situação financeira para realizar o seu planejamento, como por exemplo identificar sua fonte de renda atual, seus hábitos e seu estado emocional momentâneo. Em seguida foi ensinado os passos para o planejamento financeiro que incluem definir suas metas, prazos e fontes de renda para por fim realizar seu plano mensal, etapa que se introduziu também o conceito de fundos de emergência e investimentos financeiros, evidenciando sempre a importância do controle emocional para melhor administração financeira.

Finalizada a apresentação, foi aplicado, via *link* no *chat* da videoconferência e código QR, o quiz interativo de oito perguntas com duração de 10 minutos, gerando ao final um *ranking* dos dez melhores jogadores e uma estatística do nível de interação e respostas corretas. O produto final deste trabalho foi um relato de experiência que originou este resumo expandido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a intervenção, observação e análise dos dados obtidos no quiz aplicado as turmas, obteve-se um resultado satisfatório quanto ao aprendizado do conteúdo. Para alguns estudantes foi inclusive o primeiro contato referente ao tema em especial na categoria de investimentos. Obteve-se uma participação por parte dos estudantes com *emojis* e o *chat* de mensagens na plataforma de videoconferência, mas quando questionados e convidados a interagir com o microfone ou abrir as câmeras, houve certa resistência. A interação foi maior com a aplicação do quiz e a visualização dos vencedores após o *ranking* final.

Cerca de 20% dos estudantes compareceram e foi informado pelos coordenadores as frequentes faltas dos alunos nas aulas à distância que segundo Cordeiro (2020) pode ser justificado pelo motivo de que algumas famílias ainda não possuem acesso à *internet* ou apenas um telefone por família com um aplicativo de mensagens, mas os que participavam das aulas e possuíam essa tecnologia, interagem mais com os professores do que o percebido na intervenção.

A porcentagem de acertos total do quiz foi de 61% conforme dados disponibilizados na própria plataforma Mentimeter, mostrando que o objetivo de aprendizado e fixação do conteúdo foi alcançado. Os alunos presentes gostaram da apresentação e pediram que o material apresentado fosse disponibilizado para estudarem posteriormente.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados aqui informados, pode-se concluir que o objetivo desse trabalho referente a exposição do relato de experiência sobre aprendizado dos alunos em relação a educação financeira à distância foi alcançado. Pode-se perceber que mesmo com a tentativa de tornar as aulas on-line mais atrativas, ainda são desinteressantes aos alunos e a falta destes nas aulas é um problema notável sendo pela própria desmotivação ou a falta de recursos tecnológicos básicos. Em contrapartida, os discentes que ainda frequentam as aulas apesar de interagirem pouco com os professores, ainda possuem um ganho de conteúdos considerável, em outras palavras, a interação na aula via *internet* não é sinônimo de aprendizado. Cabe aos professores, diante destes desafios, criar novas formas de manter os alunos interessados e atrair estes jovens tão distraídos pelas facilidades das redes virtuais.

REFERÊNCIAS

_____. **Cidades e Estados: Espírito Santo.** IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rn/espírito-santo>. Acesso em: 18 maio 2024.

ARAGÃO, J. W. M; NETA, M. A. H. M. Metodologia Científica. [recurso eletrônico] - Salvador: UFBA, **Faculdade de Educação, Superintendência de Educação a Distância**, 51(1), 1-53, 2017. Disponível em: <https://biblioteca.unisced.edu.mz/bitstream/123456789/3223/1/eBook%20-%20Metodologia%20Cientifica.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2024.

ARAÚJO, B; FRANCISCO, M; PADILHA, F; MECI, R. Educação financeira. **Revista Científica Unilago**,1(1), 1-15, 2018. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/97>. Acesso em: 17 jun. 2024.

CORDEIRO, K. M. A. **O Impacto da Pandemia na Educação: A Utilização da Tecnologia como Ferramenta de Ensino.** 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/download/76871647/O_IMPACTO_DA_PANDEMIA_NA_EDUCACA_O_A_UTILIZACAO_DA_TECNOLOGIA_COMO_FERRAMENTA_DE_ENSINO.pdf. Acesso em 11 maio 2024.

COSTA, A. E. R. et al. **Os desafios do ensino remoto em tempos de pandemia no brasil.** Anais VII CONEDU - Edição Online. Campina Grande: Realize Editora, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/69217>. Acesso em: 11 maio 2024.

GADOTTI, M. Extensão universitária: para quê. **Instituto Paulo Freire**, 15(1), 1-18, 2017. Disponível em: https://www2.unifap.br/prosear/files/2023/06/arq20230615_Extensao_Universit-MoacirGadotti_fev2017.pdf. Acesso em: 26 jun. 2024.

LIMA, S. F. **Crianças conectadas: um olhar sobre a Educação Infantil atual**. 2015. 41 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Mídias na Educação, Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias da Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/133859>. Acesso em: 11 maio 2024.

MENEZES, A. H. N.; Duarte, F. R., Carvalho, L. O. R.; Souza, T. E. S. **Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância**. Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, p. 1-84, 2019. Disponível em: <https://portais.univasf.edu.br/noticias/univasf-publica-livro-digital-sobre-metodologia-cientifica-voltada-para-educacao-a-distancia/livro-de-metodologia-cientifica.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2024.